

Revista Divulgación Científica
Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo
Nº1, Julio–Diciembre, 2019
Depósito legal: DA2019000004
<https://redici-utdft.webnode.es/>

CLIMA ORGANIZACIONAL Y FORMACIÓN LABORAL EN EL INCES DELTA AMACURO

Jesús Natividad Fuentes Sandoval

Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista
Tucupita, Delta Amacuro
jesustes30@gmail.com

Recepción: 13- 05-2019 y Aprobación: 22- 06 -2019

Resumen

El clima se refiere a las características del medio ambiente de la organización en que se desempeñan los miembros de ésta, estas características pueden ser externas o internas y son percibidas directa o indirectamente por los miembros que se desenvuelven en ese medio ambiente, esto último determina el clima organizacional, ya que cada miembro tiene una percepción distinta del medio. Las empresas no progresan por el simple hecho de convenir un talento profesional en diferentes áreas, lo hacen por el producto eficiente, la respuesta eficaz y el resultado efectivo que su personal posea. En el caso del INCES-Delta Amacuro, la formación laboral o para el trabajo debe convertirse en la punta de lanza en los procesos educativos de cada una de las áreas que se ofrecen, en función de transformar los oficios en profesiones sistemáticas y útiles a la comunidad. Es decir, desarrollar conocimientos y saber utilizarlos en la solución de situaciones nuevas o imprevistas, en contextos diferentes y, para desempeñarse de manera eficaz en la vida personal, intelectual, social, ciudadana y laboral. La discusión en este sentido, se orienta a las posibilidades educativas en el INCES a partir del clima organizacional de su estructura.

Palabras claves: Educación; Formación laboral; INCES

Abstract

The climate refers to the characteristics of the organization's environment in which the members of the Organization perform, these characteristics can be external or internal and are perceived directly or indirectly by the members that operate in that environment, the latter determines the organizational climate, since each member has a different perception of the environment. Companies do not progress by the mere fact of agreeing a professional talent in different areas, they do it for the efficient product, the effective response and the effective result that their personnel possess. In the case of the INCES-Delta Amacuro, job training or work must become the spearhead in the educational processes of each of the areas offered, in order to transform the trades into systematic professions and useful to the community. That is, develop knowledge and know how to use them in the solution of new or unforeseen situations, in different contexts and, to perform effectively in personal, intellectual, social, civic and work life. The discussion in this sense, is oriented to the educational possibilities in the INCES from the organizational climate of its structure.

Key words: Education; labor training; INCES

Introducción

Toda organización requiere contar con un buen clima organizacional, capaz de interactuar con el entorno y la cultura propia, que el mismo refleje la interacción entre

las características personales y organizacionales, induciendo determinados comportamientos en los individuos, los cuales impactan en el desempeño de la organización. Por lo tanto, el clima organizacional “es el conjunto de características permanentes y continuas que describen una organización, la distinguen de otra e influye en el comportamiento de las personas que la conforman aumentando su rendimiento” (Chiavenato, 2011, p.21).

Sin duda la organización debe ser un lugar donde interactúan personas motivadas para alcanzar las metas, pero con frecuencia se presentan situaciones conflictivas que generan circunstancias problemáticas; en algunos casos, esto es el resultado de un liderazgo poco eficiente, en otros es causado por conflictos interpersonales y cambios organizacionales, pero definitivamente en cualquiera de ellos, se interrumpe la armonía necesaria para la eficiencia organizacional. En el caso del INCES-Delta Amacuro, con mayor razón, pues una de sus funciones, en el ámbito educativo y de formación laboral, es atender a personas que desempeñan un oficio, y requieren una atención que dé cuenta de la certificación del mismo.

El INCES-Delta Amacuro, es una institución que se orienta a la educación y formación de recursos, cuya misión es que los egresados se inserten en el campo laboral, de manera independiente o no, y que además puedan generar posibilidades de crecimiento en la producción de bienes y servicios. Se trata de una concepción que va a la par del desarrollo humano. Para ello es menester que la misma cuente con las condiciones mínimas que le permita brindar a la población deltana, una posibilidad real para formarse en un área u oficio, que son necesarios e importantes en esta coyuntura especial que vive el país.

El INCES: Misión y Visión

El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) es un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal, creado por Ley el 22 de Agosto de 1959 y reglamentado por Decreto el 11 de Marzo de 1960 bajo la denominación de Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE).

En el 2003 de acuerdo con Decreto publicado en la Gaceta Oficial N° 37.809 de fecha 03 de Noviembre, se reforma el reglamento de la Ley del INCE, con la finalidad de reorganizarlo y adecuarlo a los intereses del país y al proceso de reconversión industrial, proceso que enmarca posteriormente su concepción y visión, dentro del ámbito de un socialismo abierto y participativo.

En el marco de la imagen organizacional, el Instituto Nacional para la Capacitación y Educación Socialista (INCES, 2018), se han aprobado las siguientes políticas institucionales:

Formular, coordinar, evaluar, dirigir y ejecutar programas educativos para la formación y autoformación colectiva, integral,

continua y permanente, adaptados a las exigencias del modelo de desarrollo socioproductivo bolivariano.

Establecer con las instituciones, con competencia en materia educativa, un sistema de reconocimiento al estudio y acreditación que le permita a los egresados del instituto incorporarse a diversos programas educativos en la prosecución y consecución de estudios universitarios e investigación científica.

Coordinar con los órganos y entes del Estado la inclusión de las participantes y los participantes en las actividades socioproductivas, especialmente aquellas dirigidas a crear formas asociativas y unidades económicas de propiedad colectiva y propiedad social, que propendan a la construcción de un sistema de producción, intercambio y justa distribución de bienes y servicios.

Superar el rentismo y aportar temas en el Nuevo Modelo económico, desarrollar líneas productivas para el fortalecimiento de los 15 motores y el encadenamiento productivo

Establecer Cooperación Nacional e Internacional como fortalecimiento técnico en defensa de Revolución Bolivariana.

Promover y desarrollar procesos claves del modelo económico: innovación y transferencia tecnológica.(p.18)

En estas políticas institucionales del INCES, se pueden destacar las expectativas centrales, a saber; a) la formación y la autoformación colectiva como principios, c) la creación de un sistema nacional que permita proceder con procesos de reconocimiento al estudio y la acreditación, d) la inclusión directa en las actividades socio-productivas, e) la necesidad de proponer temas en el nuevo modelo económico socialista, f) el empuje de la cooperación nacional e internacional, y g) la necesidad urgente de fortalecer procesos claves del modelo económico, como la innovación y la transferencia tecnológica.

Mientras que como misión y visión se ha establecido lo siguiente:

Misión: El INCES es la institución del Estado encargada de la formación y autoformación colectiva, integral, continua y permanente de los trabajadores y las trabajadoras, orientada al desarrollo de sus capacidades para la producción de bienes y prestación de servicios que satisfagan las necesidades del Poder Popular, su incorporación consciente al proceso social de trabajo y la construcción de relaciones laborales justas e igualitarias.

Visión: Convertirnos en una poderosa herramienta para la transformación y consolidación de una economía soberana y diversificada, siendo referente nacional e internacional de la formación técnica profesional inclusiva y colectiva, con altos niveles de calidad, que forma trabajadores y trabajadoras conscientes de su rol como sujeto social protagónico, con dominio de los procesos productivos y capacidad para generar tecnología e

innovación creadora. (p.5)

Bien puede apreciarse que en la primera, como organización del Estado venezolano, se reiteran los procesos de formación y auto-formación colectiva. En la segunda se coloca el sentido en la transformación y consolidación de una economía soberana y diversificada.

Clima Organizacional y la Educación y la Formación Laboral en el INCES

El énfasis que actualmente se desarrolla con relación a la formación para el trabajo; en la educación, se pone de manifiesto de forma inequívoca en el sector laboral del país. La fuerza trabajadora se ha convertido en el impulso transformador, de oficios cotidianos, que se aprenden por la experiencia y el intercambio de saberes, en una especie de revolución, para potenciar las empresas. El INCES en este sentido, es una referencia importante en el ámbito económico, y para dar espacios a otros escenarios de aprendizajes.

Esta institución requiere contar con un buen equipo, además con un clima organizacional cohesionado, que trascienda la cotidianidad y que sean propulsores y constructores de otras posibilidades. A decir de Marrero (1999), se tiene que ser,

capaz de interactuar con el entorno y la cultura propia, que el mismo refleje la buena convivencia para que los participantes en los diferentes cursos, se identifiquen con la institución y el proceso de formación, que deviene en la certificación de un oficio o profesión, en la práctica, cumpla con las expectativas de la población. En este sentido, puede afirmarse que la institución ha venido desmejorando el servicio educativo que presta, entre otras razones: ausencia de políticas efectivas de reconocimiento y capacitación, ejercicio de un liderazgo inadecuado y toma de decisiones centralizadas, lo cual afecta significativamente la dinámica institucional, desviando los verdaderos intereses de la institución. (p.23)

Esta aseveración es una alerta que debe ser considerada por el autor, por ello el clima organizacional debe ser una cuestión de primer orden, no solo para valorar el cumplimiento de las labores del personal, sino también como marcha el proceso formativo del INCES. Pues la baja en las ofertas de programas y cursos, afecta a un número significativo de personas, que tienen un oficio determinado o que necesitan adquirir destrezas y conocimientos en un área determinada, y que efectivamente se requiere su certificación. Para ello el INCES debe estar cohesionado, ser una especie de equipo para trascender las posibles vicisitudes.

Partiendo de la premisa, de que uno de los objetivos estratégicos del INCES, de acuerdo con Goncalves (2015), “es articular los programas de formación profesional a las necesidades y potencialidades de las comunidades ubicadas en los ejes de desarrollo nacional” (p. 5), por lo tanto, no se justifica el estado actual de esta

institución, entonces, se trata de repotenciar sus actividades, dado que, en la coyuntura actual se requiere la participación de todos. Más aún, en el estado Delta Amacuro; región frágil ecológicamente, se requiere el impulso de políticas de formación dirigido a las comunidades.

Ambiente de Trabajo y Formación Laboral en el INCES

Para que una institución exista el factor principal es un buen ambiente de trabajo y este viene dada por las relaciones interpersonales entre sus miembros y participantes en cada uno de los cursos que se ofrecen, lo que permite que todos puedan intercambiar opiniones, haciendo que la relación laboral sea amena, agradable, ofreciéndole a la institución un personal capaz de buscar soluciones de manera conjunta. Las relaciones interpersonales están relacionadas con el contacto que tiene las personas con otras. El que todos los miembros de una organización interactúen, y se colaboren, por ello el valor de mantener unas buenas relaciones interpersonales con los compañeros, logrando así todos sentirse a gusto dentro del área de trabajo. Según Manzano (2014):

Todo ser humano está relacionado con otros mediante una madeja de relaciones. Estas relaciones existen porque unos y otros, se necesitan para recibir apoyo y para alcanzar nuestras metas. Constantemente se está decidiendo cómo conservarlas y alimentarlas. Estas decisiones reflejan nuestros valores y nuestro interés por la ética. (p. 121)

En efecto, las relaciones interpersonales, si son buenas favorecen a la organización, por crear el ambiente organizacional, lo que hace que el instructor se sienta en una atmósfera de participación donde el beneficio es evidenciado en la productividad, en la educación y en la formación que se practica.

En la actualidad el reto de las instituciones educativas y de formación deben ir más allá de los quehaceres cotidianos que muchas veces limitan y no permiten realizar una mirada a los acontecimientos que marcan la pauta en el día a día; la rapidez con la que cambia la ciencia, el conocimiento y los avances tecnológicos, obligan al profesional, al docente en particular a prepararse constantemente, a actualizar sus saberes; pues la generación y distribución del conocimiento ya no es exclusividad de las instituciones educativas.

Al respecto, sostiene Follari (1996), que “la escuela deja de perfilarse como espacio social privilegiado: se convierte apenas en un lugar más” (p. 27). La forma de acceder a esos conocimientos también ha variado a través del tiempo, hasta hace poco era casi imposible lograr el conocimiento sin la ayuda y guía de un profesor; en la actualidad una persona que se incentive en las tecnologías de información y comunicación, puede ser un elemento que coadyuve en la formación de las personas con ciertas habilidades. Y Gadamer (2001) ve que “el resultado de la formación no se produce al modo de los objetivos técnicos, sino que surge del proceso interior de la formación y conformación

y se encuentra por ello en un constante desarrollo y progresión” (p.31).

La formación de personas con profesiones sin titularidad, como es cultura del INCES, debe ser el espacio donde el educador (en formación o en servicio) consiente de sí mismo, de su labor y del mundo; reafirme su compromiso que se verá reflejado en su trabajo con las personas que producen y motorizan el país; un compromiso responsable con lo que sus existencias puedan llegar a ser. Pero es preciso establecer que no se trata simplemente de destrezas y habilidades que hay que tener para enfrentar esta labor, sino es cuestión de actitud ante el mundo, de la manera o forma de entender las relaciones sociales que implica una consciencia y un compromiso.

INCES-Delta Amacuro: Institución para la Transformación

Actualmente, en las organizaciones se le ha dado al proceso de organización y funcionamiento mayor importancia, considerándose una variable necesaria al momento de establecer los elementos correspondientes al ambiente de trabajo y de las formas de interactuar con los participantes y usuarios, al servicio que presta a la comunidad y al diseño de estrategias, tomando en consideración el comportamiento del individuo y su relación interpersonal, por tal motivo es de suma importancia establecer la relevancia de esta investigación en cuanto al aporte a la educación y formación de recursos necesarios para resolver algunos de los problemas que subsisten en el ámbito deltano: certificar oficios proveer a la población de herramientas mínimas para el trabajo productivo, creación de microempresas, entretros. Así, “la eficiencia de los profesionales constituye la clave del éxito, que permita la optimización de los procesos en todos los departamentos que conforman la organización y para ello es importante resaltar que los procesos de cambios tienen que ver de forma directa con el proceso de gerencia de la cultura” (Kast, 2014, p. 27), lo que traería como resultado una mejor percepción de los empleados hacia sus aspectos interpersonales y a la organización.

En este orden de ideas, Peñalver en conferencia dictada sobre la educación técnica titulada *Proceso de formación de la educación técnica en Venezuela, 1936 – 2006*, realizada en 2007, planteaba que; la Educación Técnica venezolana, en todos sus niveles, ha pasado por diversas concepciones y hoy, a través de la debida reglamentación, el Estado aprobó que sus finalidades estarán dirigidas a ofrecer a los alumnos una formación integral con un sólido basamento ético y humanístico, que desarrolle en el individuo una sólida actitud crítica ante los problemas de la sociedad contemporánea y, para esto, es necesario suministrarle los instrumentos conceptuales básicos que le permitan afrontar con éxito los futuros retos profesionales que la dinámica socio-económico le exija.

Este autor, señala que los individuos preparados técnicamente, es decir con una educación como técnico superior, en los institutos y colegios universitarios, deben estar preparados para afrontar con valentía los desafíos que encuentre a lo largo de su desarrollo profesional. Por ende, su preparación integral; llevado principalmente con

una preparación específica hacia un determinado campo de trabajo.

Conclusiones

El clima organizacional, como elemento de cohesión, para el servicio que presta el INCES- Delta Amacuro, es algo imperceptible para la formación de recursos y certificación de oficios, sin embargo, es una realidad percibida dentro de la organización, que muchas veces se deben hacer esfuerzos, a pesar de la situación actual, para que las ofertas de cursos no desmejoren, tanto en calidad como en cantidad.

Se deben conjugar una serie de elementos como el aspecto individual, que conlleva el aprendizaje, actitudes, valores, entre otros que sienten los empleados del INCES, además de los grupos que se establecen dentro de la organización conformados por la estructura, proceso, cohesión, normas, además de motivación, esfuerzo, necesidades, liderazgo, política entre otros, los cuales condicionan el tipo de ambiente en el que laboran los que hacen vida en la institución.

Dichos elementos son los que determinan el rendimiento del personal de acuerdo al alcance de objetivos, calidad, comportamiento, satisfacción, adaptación, desarrollo, lo que se traducirá en eficacia, producción y la supervivencia de la organización, que de acuerdo a Granell De Aldaz (2014), es necesario “conocer el tipo de clima existente en una organización permite determinar el comportamiento e introducir cambios si fuesen necesarios en la propia estructura organizacional o en alguno de los elementos que la componen” (p. 35).

En definitiva, lograr una buena formación es de suma importancia, ya que el clima organizacional influye directamente en el comportamiento de los miembros de una organización a través de la percepción que condicionan los niveles de motivación laboral y su rendimiento, con este conocimiento se tiene una visión desde una perspectiva más general de la organización, pero analizando las diferentes variables lo que permite tener una visión adecuada a la organización.

Referencias

- Chiavenato, I (2011). *Administración de empresas*. McGraw - Hill Interamericana de México, S.A.
- Follari, R. (1996). *¿Ocaso de la escuela?* Editorial Magisterio del Río de la Plata. Buenos Aires.
- Gadamer, H. (1992). *Verdad y método*. Salamanca. Sígueme.
- Granell De Aldaz, Elena (2014). *Recursos humanos y competitividad en organizaciones venezolanas*. Ediciones IESA. 2014.
- Goncalves, A. (2015). *Psicología del trabajo para las relaciones laborales*. Editorial Ms Graw Hill/Interamericana de España.
- INCES. (2018). *Misión y Visión*. Disponible en:

<http://www.inces.gob.ve/index.php/mision-y-vision/>

Kast, Fremont E. (2014). *Administración en las organizaciones, Enfoque de sistemas y de contingencias*. (4^a ed.) México: McGraw - Hill Interamericana de México, S.A.

Manzano, J (2014). *Estilos de liderazgo a utilizar en los procesos educativos para fortalecer la formación para el trabajo*. Trabajo de Grado realizado en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM) - Extensión-Falcón-Municipio Mauroa

Marrero, J. (1999). *Teoría y práctica del bien común*. Ifedec. Caracas.

Peñalver Bermúdez, L. (2007). *Proceso de formación de la educación técnica en Venezuela, 1936 – 2006*. Disponible:www.luispenalver/galeon.com